

REFUTACIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS DE UN RECOPIADOR

A

WILBER JESÚS TORRES SORIA

Por

SAMUEL DELGADO

Febrero 2026

PLAGIO = TAM – C = IA

EL MÉTODO TAM-C PARA LOFOSCOPIA

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, octubre de 2025.

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23419.78886>

El estudio lofoscópico (dactiloscópico, quirososcópico y pelmatoscópico) es eminentemente comparativo, por lo que necesariamente se deben tener como mínimo dos muestras:

1. **Indubitada:** Es aquella de la cual se tiene CERTEZA de su procedencia, es decir que indudablemente está establecido que es de pulpejo dactilar HUMANO.
2. **Dubitada:** Es aquella sobre la cual NO se tiene CERTEZA de su procedencia, ya que puede ser procedencia de pulpejo HUMANO o de fabricación ARTIFICIAL

Su estudio se da en III Niveles y una fase denominados: TAM-C

I NIVEL - Tipológico: Se encuentra dentro del rango estructurativo CUALITATIVO

Su nivel de medición es en centímetros (cm)

En este estadio se debe llegar a establecer el tipo de dactilograma conforme a la fuerza del diseño o al flujo crestal, realizándose la clasificación. De su estudio se establece:

- 1) Inclusión.
- 2) Indeterminación.
- 3) Exclusión.

II NIVEL - Acotativo: Se encuentra dentro del rango numérico CUALITATIVO

Su nivel de medición es en milímetros (mm)

Es el cotejo entre las muestras dubitada e indubitada en el sistema biométrico automatizado AFIS o acotación manual por experto, ubicándose marcas o puntos característicos para llegar a la siguiente conclusión:

- 1) Identidad Personal (si hay coincidencia del origen de la muestra).
- 2) Similitud Dactilar (Si NO hay coincidencia del origen de la muestra).
- 3) Exclusión Dactilar (No se corresponde la muestra dubitada MD y la de comparación MC)

III NIVEL - Microscópico: Se encuentra dentro del rango holístico CUALI-CUANTITATIVO

Su nivel de medición es en micras (µm)

En este nivel se estudian los poros, las crestas, los surcos interpapilares a fin de establecer si hay características humanas o artificiales, también se estudian las líneas alboscópicas apreciadas. Se pueden establecer en representación "figurada" la forma de los poros, formas de las crestas, sus medidas, presencia de crestas incipientes, separación de los surcos, presencia de líneas alboscópicas permanentes o temporales, así como presencia o no de cicatrices. Aquí se debe establecer:

- 1). Originalidad (si es de procedencia humana) o Imitación (si es de origen artificial).
- 2). Identidad Personal (en forma asociada a la dactiloscopia).

FASE: Comprobacional. Se encuentra dentro del rango COMPROBATIVO

El estudio realizado debe encontrarse en condiciones de ser comprobado por otro(s) experto(s) llegándose a las siguientes conclusiones:

- 1) Sí, se corrobora la conclusión.
- 2) NO, se corrobora la conclusión.

Método ACE-V

Autor: David R. Ashbaugh

NO HAY DIFERENCIAS

ANÁLISIS:

NIVEL I = TIPO =

Cualitativo

Tipológico

COMPARACIÓN:

NIVEL II = Emplazar = Acotar =

Cuantitativo

Acotativo

NIVEL III =

Cualitativo y Cuantitativo

Microscópico

EVALUACIÓN: Conclusiones posibles (GTEIHD I y II)

VERIFICAR: = sinónimo =

Comprobar

*IA= Inteligencia Artificial

*IN= Inteligencia Natural

TAM – Copia

para la comparación, como lámparas con propiedades ópticas superiores, dispositivos de punteo o marcado, dispositivos de ampliación o pantallas de ordenador con un dispositivo de superposición son requisitos mínimos.

4. Etapas del proceso de identificación

Para aplicar un enfoque metódico, el proceso de identificación se divide en varias etapas de actividades coherentes con el fin de promover el libre acopio de información, la validación justa y la adopción de una decisión correcta. El proceso puede, por tanto, dividirse en las etapas siguientes: la fase de información, la fase de comparación, la fase de evaluación, la fase de decisión, la verificación y la conclusión final.

5. Fase de información o análisis

En esta fase se estudia la huella latente sin tener ningún conocimiento acerca de la impresión con la que se va a comparar. La información se capta, evalúa y confirma de la manera más objetiva posible. Debe determinarse todo lo que se considera que es una información dactiloscópica válida para que sea verificado más tarde en la impresión de comparación. Las distorsiones, las impresiones sobreimpuestas y todas las demás observaciones pertinentes se deben hacer en esta fase. Esta es la base para una comparación correcta, la validación de las semejanzas y la posible explicación de las diferencias. Si en la fase de información se considera que la impresión no es idónea para la identificación, raras veces se dirá lo contrario más tarde. No obstante, si una decisión es anulada, dicha anulación se debe comunicar, examinar meticolosamente y justificar de manera adecuada.

6. Fase de comparación

El punto de partida consiste en la huella latente y la calidad y cantidad de los datos hallados en la fase de información. El objetivo es el establecimiento imparcial de los hechos. Se debe reconocer la posibilidad de adoptar una decisión en una fase temprana del proceso de comparación. La comparación se constituye un proceso imparcial y realizado "etapa por etapa", para garantizar que los datos de la impresión latente y los de la persona de la que procede el dactilograma concuerden y que no existe ninguna discrepancia que no se pueda explicar y de la que no se pueda dar cuenta lógicamente. La decisión sólo se toma al final del proceso.

Se verifica que el emplazamiento de las impresiones que se comparan son similares a los del detalle correspondiente. Si las impresiones que se comparan no concuerden, deben detectar, explicar y analizar cualquier explicación de las diferencias. Las diferencias deben estar relacionada preferiblemente con las observaciones efectuadas en la fase de información. Todos los detalles están relacionados entre sí. Las partes de una impresión dactilar que están distorsionadas o dañadas que muestran diferencias como resultado de esa distorsión pueden ignorarse si la distorsión es consistente y demostrable.

7. Fase de equilibrio

En esta fase todos los hechos son conocidos y se pueden utilizar para confirmar. A partir de todos los detalles, se establece la semejanza y se tiene en cuenta el valor característico y la claridad. Se confirma la explicación del detalle correspondiente. Se estudian las diferencias y se sopesa si concuerdan a los márgenes de tolerancia normalmente hallados entre dactilogramas de diferentes impresiones de una misma persona. Se comprueban las explicaciones de las diferencias.

Un punto característico cuyo emplazamiento y dirección son patentes en la huella latente pero que no aparece en el dactilograma de comparación (o viceversa) en principio impide que se saque ninguna conclusión sobre la identidad.

8. Fase de conclusión

La cantidad de información similar descubierta se compara con la norma que está en vigor. Si se satisface o supera dicha norma la identificación es posible, pero no obligatoria. El experto tiene que decidir si está totalmente satisfecho y si la conclusión sobre la identidad es segura y quedan excluidos todos los riesgos. Si está convencido de la identificación, el caso se debe pasar al verificador. Si se tienen dudas al respecto, no es conveniente ni aceptable dejar que el verificador establezca la conclusión y, más tarde, adaptarla o ajustarla a su propia opinión.

9. Verificación

La propuesta de identificación se presenta de manera neutral al verificador. Se evita todo tipo de observaciones e incluso los indicios más sutiles acerca de la naturaleza o conclusión del caso. El verificador tiene asignada su tarea y conoce sus responsabilidades. Tiene que adoptar su propia decisión libre e imparcialmente.

Las deliberaciones y consultas no son aconsejables en esta fase porque influyen en la detección y confirmación escuetas de los hechos y en la adopción de una opinión. Dichas deliberaciones y consultas pueden efectuarse sólo después de haberse adoptado una decisión acerca de lo que se ha visto. Las deliberaciones no deben centrarse en la conclusión o en quién tiene razón, sino en los hechos, la confirmación y la aplicación de las normas.

La fase de verificación tiene carácter de investigación, no de conformación. Las identificaciones erróneas se resenten casi siempre de la falta de una verificación real debido a la prisa, la confianza ciega, la presión para obtener resultados o un éxito prematuramente difundido.

PLAGIO = TAM – C = IA

EL MÉTODO TAM-C PARA LOFOSCOPIA

Por: Wilber J. Torres Soria
Realizado en Lima Perú, octubre de 2025.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23419.78886>

El estudio lofoscópico (dactiloscópico, quirososcópico y pelmatoscópico) es eminentemente comparativo, por lo que necesariamente se deben tener como mínimo dos muestras:

1. **Indubitada:** Es aquella de la cual se tiene CERTEZA de su procedencia, es decir que indudablemente está establecido que es de pulpejo dactilar HUMANO.
2. **Dubitada:** Es aquella sobre la cual NO se tiene CERTEZA de su procedencia, ya que puede ser procedencia de pulpejo HUMANO o de fabricación ARTIFICIAL

Su estudio se da en III Niveles y una fase denominados: **TAM-C**

I NIVEL - Tipológico: Se encuentra dentro del rango estructurativo **CUALITATIVO**

Su nivel de medición es en centímetros (cm)

En este estadio se debe llegar a establecer el tipo de dactilograma conforme a la fuerza del diseño o al flujo crestal, realizándose la clasificación. De su estudio se establece:

- 1) Inclusión.
- 2) Indeterminación.
- 3) Exclusión.

II NIVEL - Acotativo: Se encuentra dentro del rango numérico **CUALITATIVO**

Su nivel de medición es en milímetros (mm)

Es el cotejo entre las muestras dubitada e indubitada en el sistema biométrico automatizado AFIS o acotación manual por experto, ubicándose marcas o puntos característicos para llegar a la siguiente conclusión:

- 1) Identidad Personal (si hay marca del origen la muestra).
- 2) Similitud Dactilar (Si NO hay marca del origen de la muestra).
- 3) Exclusión Dactilar (No se corresponde la muestra dubitada MD y la de comparación MC)

III NIVEL - Microscópico: Se encuentra dentro del rango holístico **CUALI-CUANTITATIVO**

Su nivel de medición es en micras (µm)

En este nivel se estudian los poros, las crestas, los surcos interpapilares a fin de establecer si hay características humanas o artificiales, también se estudian las líneas alboscópicas apreciadas. Se pueden establecer en representación "figurada" la forma de los poros, formas de las crestas, sus medidas, presencia de crestas incipientes, separación de los surcos, presencia de líneas alboscópicas permanentes o temporales, así como presencia o no de cicatrices. Aquí se debe establecer:

- 1). Originalidad (si es de procedencia humana) o Imitación (si es de origen artificial).
- 2). Identidad Personal (en forma asociada a la dactiloscopia).

FASE: Comprobacional. Se encuentra dentro del rango **COMPROBATIVO**

El estudio realizado debe encontrarse en condiciones de ser comprobado por otro(s) experto(s) llegándose a las siguientes conclusiones:

- 1) SÍ, se corrobora la conclusión.
- 2) NO, se corrobora la conclusión.

Método ACE-V

SINONIMOS

ANALISIS = Observación, Examen, Comparación, Separación, Distinción.

COMPARACIÓN = Equiparación, Cotejo, Confrontación, Parangón, Examen, Balance, Semejanza, Símil, Compulsación

EVALUACIÓN = valoración, tasación, peritaje, estimación, apreciación.

VERIFICACIÓN = comprobación, confrontación, confirmación, fiscalización, prueba, supervisión, contraste, evidencia, demostración, justificación, revisión, control, examen

POSIBLES NOMBRES del Método ACE-V

ECE-D = Examen, Cotejo, Estimación- Demostración.

OEV-E = Observación, Equiparación Valoración - Examen.

CET-E = Comparación, Examen, Tasación - Evidencia.

UDT-E = Uno, Dos, Tres - Examen.

TEP-C = Tipo, Emplazar, Poro - Confirmación.

TAM-C = Tipo, Acotar, Microscópico - Comprobar.

TAM-C = Tipológico, Acotativo, Microscópico - Comprobacional

*IA= Inteligencia Artificial

NO HAY DIFERENCIAS ENTRE EL MÉTODO **ACE-V** y el **TAM-C**
el **TAM-C** es un Plagio

ENCUENTRA QUE NO HAY DIFERENCIAS

AQUÍ EL ÚNICO DUEÑO DE LA VERDAD ES: DIOS
WJTS

“de DIOS proviene la verdad y
la revela por su Santo Espíritu”

El conocimiento es dado por DIOS
a quien quiere,
Regulado por el tiempo Histórico.

SAD